

INKLYUZIV TA'LIM SHAROITIDA BO'LAJAK LOGOPEDLARNING KASBIY-PEDAGOGIK FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK IMKONIYATLARI

Abidova Nilufar Zakirovna

Nizomiy nomidagi TDPU Logopediya kafedrası prof v.b.,
pedagogoka fanlari doktori (DSc)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15210119>

Annotatsiya. Mazkur maqolada inklyuziv ta'lim sharoitida bo'lajak logopedlarning kasbiy-redagogik faoliyatini rivojlantirishning redagogik imkoniyatlari o'rganilgan. Shu bilan birgalikda, inklyuziv kompetentlik atamasi tahlil qilingan va mualliflik ta'rifi keltirilgan.

Tayanch so'zlar: inklyuziv ta'lim, inklyuziv kompetensiya, inklyuziv kompetentlik, maxsus redagog (logoped), mexanizm, redagogik imkoniyatlar, individual yondashuv.

Bugungi kunda milliy ta'lim tizimiga inklyuziv yondashuvni joriy etish sharoitida bo'lajak logopedlarning shaxsiy va kasbiy fazilatlariga qo'yiladigan talablar o'zgarib bormoqda. Logopedning roli hozirda inklyuziv ta'lim muvaffaqiyatining hal qiluvchi omillaridan biri hisoblanadi, shuning uchun ta'lim inklyuziya muvaffaqiyatini ta'minlashning muhim tarkibiy qismi sifatida qaraladi.

Bo'lajak logopedlarning inklyuziv kompetentligini rivojlantirish alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarni rivojlantirish, reabilitatsiya qilish, moslashtirish, jamiyatga integratsiyalashuvida strategik omil sifatida inklyuziv ta'limning rolini tasdiqlash, ta'limning qulayligi, uzluksizligi, sifati, inklyuziv ta'lim tizimining o'quvchilar rivojlanish darajasi va o'ziga xos xususiyatlariga moslashuvchanligi hamda o'zgaruvchanligi, inklyuziv ta'lim sohasida hamkorlik qo'lamini kengaytirish, xalqaro aloqalarni yo'lga qo'yish hamda mustahkamlash, rivojlanish va ta'lim ehtiyojlarini hisobga olgan holda sifatli ta'lim olishda o'quvchilarni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash kabi inklyuziv ta'limni rivojlantirish vazifalarini amalga oshirishga xizmat qiladi.

Respublikamizda so‘nggi yillarda individual yondashuv asosida bo‘lajak logopedlarning inklyuziv kompetentligini rivojlantirish mexanizmlarini takomillashtirishga alohida e‘tibor qartilmoqda. Natijada alohida ta‘lim ehtiyojlari bo‘lgan bolalarga mo‘ljallangan ixtisoslashtirilgan 86 ta maktabda 22 mingdan ortiq, sanatoriy turdagi maktab-internatlarda 6 mingdan ortiq o‘quvchi, uy sharoitida esa 13 mingdan ortiq o‘quvchi ta‘lim oladi. Hozirda O‘zbekistonda 3 mingdan ortiq umumiy o‘rta ta‘lim maktablarida 13 ming nafarga yaqin o‘quvchilar inklyuziv ta‘lim bilan qamrab olingan. 2025-yilgacha 40% imkoniyati cheklangan bolalar inklyuziv ta‘limga jalb etilishi rejalashtirilgan. Respublikamizda so‘nggi yillarda ta‘lim muassasalarida ijtimoiy munosabatlarni demokratlashtirish va insonparvarlashtirish, alohida ta‘lim ehtiyojlari bo‘lgan bolalar huquqlarini ta‘minlash, ularni umumiy (asosiy) ta‘lim muassasalari sharoitida qo‘shma o‘quv jarayonining ishtirokchilariga aylantirishning meyoriy asoslari yaratilmoqda. “Inklyuziv ta‘lim bo‘yicha ilmiy tadqiqotlarni olib borish, ilg‘or xorijiy tajribani o‘rganish va amaliyotga tatbiq etish” ustuvor vazifalar etib belgilandi [1]. Natijada bo‘lajak logopedlarni individual yondashuv asosida inklyuziv kompetentligini rivojlantirish texnologiyalarini takomillashtirishning pedagogik imkoniyatlari kengayadi.

Psixologik va pedagogik adabiyotlar tahlili shuni ko‘rsatdiki, bo‘lajak logopedlarning inklyuziv kompetentligini o‘rganish ko‘plab tadqiqotchilarning diqqat markazida bo‘lgan. Birinchi marta “inklyuziv kompetentlik” atamasi I.N.Xafizullina tomonidan kiritilgan bo‘lib, “o‘quvchilarning turli xil ta‘lim ehtiyojlarini hisobga olgan holda va alohida ta‘lim ehtiyojlari bo‘lgan bolani umumiy ta‘lim muhitiga kiritishni ta‘minlaydigan, inklyuziv ta‘lim jarayonida kasbiy funksiyalarni bajarish qobiliyatini belgilaydigan integrativ shaxsiy ta‘lim”, deb ta‘riflangan.

D.N.Korneyev, N.Ye.Korneyeva, A.A.Salamatovlar tomonidan pedagoglarning inklyuziv kompetensiyasini inklyuziv ta‘lim sohasida kasbiy va pedagogik funksiyalarni amalga oshirish, o‘quvchilarning turli xil ta‘lim ehtiyojlarini baholash hamda alohida ta‘lim ehtiyojlari bo‘lgan bolalarni o‘quv

jarayoniga qo‘shilishini kafolatlash, ularning rivojlanishi uchun qulay muhitni tashkil etish qobiliyati sifatida qaralishi taklif etilgan.

A.O.Kozireva inklyuziv kompetentlikning tuzilishi bo‘lajak logopedlarning ularning faoliyat turlariga muvofiq maxsus mahoratidan iborat deb hisoblaydi hamda uning diagnostik, kommunikativ, didaktik, prognostik, transformatsion, ta’limiy, ijtimoiy tomonlarini ajratadi. Muallifning xulosalari inklyuziv tayyorlik va kompetentlik o‘rtasidagi munosabatlar g‘oyasiga asoslanadi.

V.V.Xitryuk “Inklyuziv tayyorlik shaxsning murakkab ajralmas subektiv sifati, shu jumladan, pedagogik va psixologik tuzilmalar, shuningdek, amaliy tajriba” sifatida tushuntiradi.

B.A.Taxoxov olib borgan tadqiqot natijalari asosida bo‘lajak logopedlarning inklyuziv kompetentligini rivojlantirishning kasbiy faoliyatni ongli ravishda tanlash, o‘quvchilarga gumanistik yondashuv, ularning kasbiy faoliyati uchun axloqiy javobgarlik, ijodiy yondashuvning mavjudligi, kasbiy etikani bilish va ularga rioya qilish, kasbiy muloqot madaniyati kabi ko‘rsatkichlarini aniqlagan.

L.R.Muminovanning ushbu sohada olib borgan ko‘p yillik tajribasi asosida, “inklyuziv ta’lim joriy etilgan maktablarda mutaxassislarda inklyuziv kompetensiyalarning yetarlicha to‘g‘ri rivojlanmaganligi”ni ta’kidlaydi.

R.Sh.Shomaxmudova o‘zining tadqiqotlarida “inklyuziv ta’lim nogiron va imkoniyati cheklangan bolalar o‘rtasidagi to‘siqlarni bartaraf etish, maxsus ta’limga muhtoj bolalar va o‘smirlarni rivojlanishidagi tug‘ma hamda orttirilgan nuqsonlar yoki iqtisodiy qiyinshiliklardan qat’iy nazar, bolaning turli ehtiyojlarini qondirish, ularni ijtimoiy hayotga tayyorlash, moslashtirish va umumta’lim tizimiga to‘liq qo‘shishni ifodalovshi ta’lim tizimi”, – deb e’tirof etgan.

Mazkur muammoga doir tadqiqotlar va mavjud amaliy tajribalar tahlili asosida inklyuziv kompetentlik atamasiga mualliflik ta’rifi ishlab chiqildi. Shunga ko‘ra, bo‘lajak logopedlarning inklyuziv kompetentligi – ta’lim konteksti, mustaqil o‘qish, bahs-munozara, debat, musobaqa, muammoli ma’ruza, seminar, didaktik, rolli, ishbilarmonlik va imitasion o‘yinlar, o‘quv ma’lumotlari va kasbiy vazifalarning amaliyotga yo‘naltirilganligi, o‘quv rejalarining o‘zgaruvchanligi va

harakatchanligiga qarab belgilanadi, deb ta'riflangan. Bo'lajak logopedlarini kasbiy kompetentligini rivojlantirish mexanizmi ta'lim jarayonining samaradorligini oshiradigan va ta'lim maqsadlariga erishishga imkon beradigan o'quv dastur, o'qitish usullari hamda tamoyillari yig'indisidan iborat. Bu nafaqat bilimlar tizimini shakllantirish, balki ularni kasbiy muammolarni hal qilish jarayonida qo'llash ko'nikmalarini shakllantirish imkonini beradi. Faol va interaktiv ish shakllari hamda usul, texnologiyalari bilan to'ldirilgan o'quv dasturini amalga oshirish bo'lajak logopedlarning kompetensiyasini shakllantirishning asosiy mexanizmi sifatida belgilash imkoniyatini yaratadi.

Bo'lajak logopedlarning inklyuziv ta'lim muhitiga kasbiy tayyorgarligini rivojlantirishni o'rganishga bag'ishlangan ilmiy tadqiqot ishlari tahlili shuni ko'rsatadiki, tadqiqotshilar ushbu muammoni yondashuvlarga qarab, uni turlicha talqin qiladilar. Shaxsiy yondashuv nuqtai-nazaridan, bo'lajak logopedning bolalarning inklyuziv kompetentligi alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan o'quvshilarning rivojlanish xususiyatlari to'g'risida maxsus bilimlarning mavjudligi va ular bilan ishlashning turli usullari va uslublaridan foydalanish qobiliyati, ta'lim jarayoni va ushbu faoliyatga barqaror motivatsiyani ta'minlaydigan ma'lum shaxsiy sifat hamda fazilatlarini shakllantirish bilan belgilanadi.

Bo'lajak logopedlarda inklyuziv kompetentliklarni rivojlantirish jarayonida aniqlangan muammolarni tahlil qilish ularning ba'zilarini shakllantirishga imkon beradi:

1. Mamlakatimizda ta'limni isloh qilish sharoitida yuqori malakali va inklyuziv muhitga moslashgan, samarali muloqot qobiliyatlari hamda yetakshilik sifat va fazilatlar, "moslashuvshan" ko'nikma hamda malakalarga yega bo'lgan, uning redagogik malakasini doimiy ravishda takomillashtirish zarurati aniq ifodalangan malakali logopedni tayyorlash zarur.

2. Sohasidagi kasbiy kompetensiyalar doirasini hisobga olishi talab yetiladi (o'quvmeyoriy hujjatlar va uslubiy majmualarni moslashtirish va boshqalar).

3. Bo'lajak logoredlarning kasbiy faoliyatga tayyorgarligi mazmunini va o'quv fanining mazmunini inklyuziv ta'limga yo'naltirish orqali amalga oshirilishi maqsadga muvofiqdir.

4. Bo'lajak logoredlarni tayyorlashning o'quv jarayoni zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va interaktiv redagogik texnologiyalarga mo'ljallangan o'quv jihozlari va didaktik materiallar bilan ta'minlanishi, shu jumladan, metodik ta'minotni (multimediali yelektron o'quv qo'llanmalar, yordamshi texnologik, o'quv va instrumental dasturlar) takomillashtirish.

Olib borilgan tadqiqotlarva mavjud amaliy tajribalar tahlili shuni ko'rsatadiki, bo'lajak logoredlarning inklyuziv komretentligini shakllantirish mexanizmlari uning motivatsion-qiyamti, kognitiv, faollik va reflektiv kabi tarkibiy qismlariga va bo'lajak mutaxassislarning oliy ta'lim sharoitida o'quv jarayonini tashkil yetishning o'ziga xos xususiyatlariga (ta'lim mazmunining dolzarbligi va ahamiyati; o'quv ma'lumotlari va kasbiy vazifalarning amaliyotga yo'naltirilganligi; ta'lim mazmuni; o'quv materialni tizimli hamda mustaqil o'qish, debat, musobaqa, bahs-munozara, "Mahorat darsi", muammoli ma'ruza, seminar, "Maslahat darsi", didaktik, rolli, ishbilarmonlik va imitatsion o'yinlar kabi ta'lim jarayonida turli shakl, metod va usullarini taqdim yetish; o'quv rejalarining o'zgaruvshanligi va harakatshanligi, o'qitish shakllari va usullari) muvofiq belgilanishi kerak. Biz bo'lajak logoredlarning inklyuziv komretentligini rivojlantirish ushun zarur redagogik shart-sharoitlarni amalga oshirishning asosiy mexanizmi sifatida nazariy (faol ma'ruzalar, ijtimoiy va kasbiy munozaralar, davra suhbatlari, vebinarlar) va amaliy (munozaralar, aqliyhujum, master-klasslar, amaliyot saytlari, vaziyatlarni hal qilish, loyiha usuli) mashg'ulotlarni tavsiya yetamiz. Bo'lajak logopedlarni tayyorlash jarayonida qo'llaniladigan turli xil usullar, strategiyalar va vositalar majmuasi kabi pedagogik imkoniyatlari takomillashtirilgan. Bo'lajak logopedlarda inklyuziv kompetentlikni individual yondashuv asosida rivojlantirishning pedagogik imkoniyatlari ham bir qancha jihatlarni o'z ichiga oladi. Tadqiqot ishini amalga oshirish jarayonida olingan natijalarga asosan, bo'lajak logopedlarning inklyuziv kompetentligini rivojlantirishning quyidagi pedagogik imkoniyatlarini e'tirof etish mumkin:

- kasbiy tayyorgarlik: bo'lajak logopedlarni alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalar bilan ishlash ko'nikmalari va strategiyalari, shuningdek, inklyuziyaning nazariy asoslarini o'rgatish;

- multiditsiplinar hamkorlikni rivojlantirish: universal ta'lim muhitini yaratish uchun hamkasblar, ota-onalar va mutaxassislar bilan hamkorlik qilish ko'nikmalarini rivojlantirish;

- empatiya va tushunishni rivojlantirish: inklyuziv ta'lim jarayoni subektlarini har bir o'quvchining xususiyatlarini tushunishga o'rgatish, empatiya va farqlarga nisbatan bag'rikenglikni rivojlantirish;

- innovatsion usullardan foydalanish: zamonaviy ta'lim texnologiyalarini joriy etish va alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan o'quvchilarni samarali rivojlantirish uchun inklyuziya usullarini qo'llash;

- bag'rikenglik madaniyatini rivojlantirish: o'quvchilar va o'qituvchilar o'rtasida hurmat, tenglik va o'zaro yordam muhitini yaratish;

- individual yondashuv asosida differentsiatsialangan ta'lim ko'nikmalarini o'rgatish: har bir o'quvchining ehtiyojlarini hisobga olgan holda ta'lim jarayonini individuallashtirish usullarini o'zlashtirish;

- o'quv seminar va treninglar o'tkazish: bo'lajak logopedlarning inklyuziv ta'lim sohasida bilim va ko'nikmalarini kengaytirish maqsadida ularning malakasini oshirish tadbirlarini tashkil etish;

- qo'llab-quvvatlash va maslahat: alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalar bilan samarali ishlash uchun pedagogik yordam va maslahatlar berish;

- tashxislash va monitoring yuritish: inklyuziv amaliyotlar samaradorligini tahlil qilish, muammoli masalalarni aniqlash va keyingi rivojlanish rejalarini ishlab chiqish;

- yetakchilik va tashabbusni rag'batlantirish:

- talabalarni inklyuziv ta'lim sohasida o'z tashabbuslari va yetakchilik qobiliyatlarini rivojlantirish, volonterlik tashabbusni rag'batlantirish.

Ushbu jarayonni shakllantirish texnologiyasi, kasbiy faoliyatda ushraydigan muammolarni hal qilish va ularni amalga oshirish, faoliyatning muammoli

xususiyatiga yo'naltirish, individual yondashuv asosida uzluksiz faoliyatni aks yettirish faoliyatiga kirishishni o'z ishiga olishi kerak. O'quv dasturini insonrarvarlik tamoyillariga ustuvorlik berish asosida faol va interaktiv ish usullari bilan to'ldirish, nafaqat bilim komponentini shakllantirishga, bo'lajak logoredlarning inklyuziv kompetentligining motivatsion, faol va aks yettiruvshi komponentini rivojlanishini ta'minlashga katta imkon beradi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, individual yondashuv asosida logoredlarining inklyuziv kompetentliklarini shakllantirish mexanizmlarini tadqiq qilishning dolzarbligi ta'lim muhitining yehtiyojlari bilan bog'liq hamda bir qator meyoriyhuquqiy hujjatlar bilan tasdiqlangan. Ushbu masalani tadqiq qilish bilan shug'ullanadigan mualliflar bo'lajak logoredlarni amaliyotga yo'naltirilgan yondashuv asosida tayyorlashga ye'tibor berishadi. Bu nafaqat bilimlar tizimini shakllantirish, balki ularni kasbiy muammolarni hal qilish jarayonida qo'llash ko'nikmalarini shakllantirish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Abidova N.Z. Individual yondashuv asosida bo'lajak logopedlarning inklyuziv kompetentligini rivojlantirish mexanizmlarini takomillashtirish: Monografiya. – T.: Tubo nashr, 2023. – 164 b
2. Abidova N.Z. Creating an Inclusive Educational Environment for Children with Special Educational Needs // International Journal of Progressive Sciences and Technologies (IJPSAT) Vol. 20 No. 2 May 2020, pp. 36-39 (Impact
3. Козырева О.А. Изменения в структуре профессиональной компетентности педагога в условиях перехода к инклюзивному образованию / О.А. Козырева // Сибирский вестник специального образования. - 2017. - № 1(19). - С. 31-34